

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 754 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQUARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODEL I	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIOT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norboyev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES.....	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.....	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI.....	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
"MIKROSIMULYATSION MODELLAR" VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH.....	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Saparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLYUZIYANING IJTIMOIIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	

ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Муҳидинов Аюббек Нуритдинович

аспирант, Наманганский государственный технический университет,

электронная почта: ayubbek1988@gmail.com

ORCID: 0009-0008-1295-5978

Аннотация. В данной статье подробно анализируются различия между Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в отношении учета основных средств и их признания, а также существующие в нашей республике вопросы, касающиеся условий адаптации учета основных средств к международным стандартам бухгалтерского учета. В ответ на обозначенные вопросы разработаны соответствующие научные предложения и практические рекомендации. Подробно рассмотрены теоретические и методологические аспекты ведения учета основных средств в соответствии с МСФО и пути их дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: учет основных средств, амортизация, амортизируемая сумма, переоценка основных средств, балансовая стоимость, себестоимость, специфическая для организации стоимость, справедливая стоимость, убыток от обесценения, возмещаемая сумма, остаточная стоимость актива.

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy vositalar hisobi bo'yicha Buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) va Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS) o'rtasidagi farqlar hamda ularni hisobga olish masalalari, shuningdek, asosiy vositalar hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga moslashtirish bo'yicha respublikamizda mavjud imkoniyatlar chuqur o'rganilgan. Ularni rivojlantirish yuzasidan tegishli ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Asosiy vositalar hisobini BHXS bo'yicha yuritishning nazariy-uslubiy jihatlari va ularni takomillashtirish yo'llari keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar hisobi, amortizatsiya, amortizatsiyalanadigan qiymat, asosiy vositalarni qayta baholash, balans qiymati, tannarx, eskirish hisoblanadigan qiymat, tadbirkorlik subyektiga xos qiymat, haqqoniy qiymat, qadrsizlanish bo'yicha zarar, qoplanadigan qiymat, aktivning tugatish qiymati.

Abstract. This article analyzes in detail the differences between the National Accounting Standards (NAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) regarding the accounting and recognition of property, plant and equipment (PP&E), as well as the current conditions in our republic for adapting PP&E accounting to international standards. In response, relevant scientific proposals and practical recommendations have been developed. The theoretical and methodological aspects of maintaining PP&E accounting in accordance with IFRS and ways for their further improvement are extensively discussed.

Keywords: PP&E accounting, depreciation, depreciable amount, revaluation of PP&E, carrying amount, cost, entity-specific value, fair value, impairment loss, recoverable amount, residual value of the asset.

ВВЕДЕНИЕ

Основные средства хозяйствующего субъекта разнообразны по составу и классифицируются по определённым характеристикам. В хозяйствующих субъектах используется единая стандартная классификация основных средств. Согласно ей, они классифицируются по отраслевым характеристикам, назначению, видам, отрасли, к которой они относятся, и использованию.

С учётом их характеристик основные средства классифицируются на производственные и непроизводственные в зависимости от выполняемой ими функции. Производственные основные

средства — это те, которые непосредственно участвуют в создании материальных благ. К группе непроектных основных средств относятся основные средства жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и других отраслей.

В производственно-хозяйственной деятельности основные средства делятся на следующие группы в зависимости от уровня использования объектов:

- 1.основные средства, находящиеся в использовании;
- 2.основные средства в резерве;
- 3.основные средства, не находящиеся в использовании.

Классификация является одним из важнейших процессов в области учёта основных средств и необходима для оценки эффективности их использования, принятия решений о замене устаревших активов, передаче в аренду или реализации избыточных основных средств другим предприятиям, а также для расчёта их амортизации.

Указы Президента Республики Узбекистан № УП-4947¹ от 7 февраля 2017 г. «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», № УП-5495² от 1 августа 2018 г. «О мерах по радикальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан», № УП-5717³ от 14 мая 2019 г. «О мерах по переходу к качественно новой системе формирования и реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан», а также постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-3946⁴ от 19 сентября 2018 г. «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан» и № ПП-4611⁵ от 24 февраля 2020 г. «О дополнительных мерах по переходу к международным стандартам финансовой отчётности» создают прочную нормативную основу для трансформации учёта основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

Исходя из вышеизложенного, подготовка и представление финансовой отчётности должны основываться на международных стандартах финансовой отчётности, что обеспечивает её прозрачность и сопоставимость. Это, в свою очередь, позволяет иностранным инвесторам напрямую понимать и с уверенностью использовать финансовую информацию.

В этой связи актуальной задачей является проведение исследований, направленных на адаптацию и дальнейшее совершенствование учёта основных средств в соответствии с международными стандартами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Согласно Стандарту № 21 Национальных стандартов бухгалтерского учёта Республики Узбекистан, «обобщается информация о наличии и движении основных средств, принадлежащих предприятию, используемых, хранящихся или предоставленных по договору операционной аренды. Организация аналитического учёта должна обеспечивать возможность получения информации о наличии и движении основных средств на территории республики и за рубежом» [3].

Порядок включения имущества в состав основных средств осуществляется хозяйствующим субъектом в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учёта (НСБУ № 5) «Основные средства», утверждённым приказом Министра финансов Республики Узбекистан № 114 от 9 октября 2003 г., и на основании паспортов и описаний, инструкций по эксплуатации и других технических документов, полученных при приобретении данного имущества [4].

Основные средства отражаются в бухгалтерском учёте по первоначальной стоимости, определяемой для следующих объектов:

а) объекты, включённые в уставный капитал предприятия учредителями за счёт своих долей, — по соглашению сторон;

б) объекты, изготовленные самим предприятием, а также приобретённые у других предприятий и физических лиц за плату, — исходя из фактических затрат, понесённых на строительство этих объектов (строительство, возведение, реставрация), с учётом уплаченных и невозмещённых налогов при их приобретении (других обязательных платежей), а также прочих расходов, непосредственно связанных с поставкой, сборкой, установкой, вводом в эксплуатацию и приведением актива в рабочее состояние;

1 Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 <https://lex.uz/docs/3107042>

2 Указ Президента Республики Узбекистан, от 01.08.2018 г. № УП-5495 <https://lex.uz/ru/docs/3845276?ONDATE=27.04.2024%2000>

3 Указ Президента Республики Узбекистан, от 14.05.2019 г. № УП-5717 <https://lex.uz/ru/docs/4336186>

4 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.09.2018 г. № ПП-3946 <https://lex.uz/docs/3914504>

5 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.02.2020 г. № ПП-4611 <https://lex.uz/ru/docs/4746049>

в) объекты, полученные безвозмездно от других предприятий и физических лиц, а также в виде субсидий от государственных органов, — по рыночной цене на дату приёма или по стоимости, указанной в акте приёма-передачи.

Первоначальная стоимость основных средств может изменяться при завершении строительства, дополнительном оборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации, а также в случаях переоценки. Все хозяйствующие субъекты (за исключением микропредприятий и малых предприятий), независимо от формы собственности, ежегодно проводят переоценку для приведения стоимости основных средств к текущей стоимости по состоянию на 1 января. При этом микропредприятия и малые предприятия осуществляют переоценку по состоянию на 1 января один раз в три года. Величина увеличения (уменьшения) стоимости основных средств отражается по дебету (кредиту) счетов учёта основных средств (0100) и по счёту 8510 «Корректировки переоценки имущества».

Поступление основных средств, внесённых учредителями в уставный капитал предприятия, отражается по дебету счетов учёта основных средств (0100) и кредиту счёта 4610 «Долг в уставный капитал учредителей».

Основные средства, построенные самим предприятием, а также по договору, зачисляются на счета учёта соответствующих основных средств (0100) с кредита счёта 0810 «Незавершённое строительство».

Основные средства, приобретённые у поставщиков, подрядчиков и других лиц, отражаются по дебету счетов учёта основных средств (0100) и кредиту счёта 0820 «Приобретение основных средств».

Получение основных средств, поступивших безвозмездно от других предприятий и физических лиц, отражается по дебету счетов учёта основных средств (0100) в корреспонденции со счётом 8530 «Имущество, полученное безвозмездно». При этом для целей налогообложения стоимость таких основных средств включается в налогооблагаемую базу при расчёте налога на прибыль.

При списании основных средств в связи с ликвидацией, продажей, безвозмездной передачей, передачей в качестве доли в уставном капитале, финансовым лизингом, недостачей или уничтожением их первоначальная стоимость списывается с соответствующих счетов учёта основных средств (0100) на дебет счёта 9210 «Выбытие основных средств» [3].

В мировой практике для учёта основных средств используется МСФО 16 «Основные средства». Согласно данному стандарту предполагается, что основные средства соответствуют определённым критериям. В частности, в соответствии с пунктом 3 МСФО 16 стандарт не применяется к следующим объектам:

а) основные средства, классифицированные как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность»;

б) биологические активы, связанные с сельскохозяйственной деятельностью (МСФО 41 «Сельскохозяйственная деятельность»);

в) признание и оценка минеральных ресурсов при разведке и идентификации минеральных ресурсов (МСФО 6 «Разведка и идентификация минеральных ресурсов»);

г) права на минеральные ресурсы и минеральные запасы, такие как нефть, природный газ и аналогичные невозобновляемые ресурсы.

Однако данный стандарт применяется к основным средствам, используемым при извлечении или использовании активов, указанных в пунктах б–г [5].

По мнению О. В. Жердевы, «объект может быть признан основным средством, если, во-первых, он соответствует критериям актива, и в этом заключается различие между системами учёта» [9].

Рассматривая различия в системах учёта основных средств между НСБУ и МСФО, следует отметить, что ключевым из них является подход к определению единицы признания. Согласно пункту 4 НСБУ № 5, «к основным средствам относятся материальные активы, которые одновременно соответствуют следующим критериям:

а) срок службы — более одного года;

б) стоимость единицы (комплекта) превышает пятидесятикратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения» [4].

Согласно международным стандартам бухгалтерского учёта, чёткое определение единицы признания основных средств не устанавливается. Так, в пункте 9 МСФО 16 отмечается, что «настоящий стандарт не определяет единицу измерения для признания, то есть что представляет собой основное средство. Поэтому для применения критериев признания требуется профессиональное суждение в конкретных обстоятельствах хозяйствующего субъекта, и может быть целесообразно применять критерии признания к совокупной стоимости» [5].

Согласно исследованию Н. А. Терпака, «после принятия организацией объекта в качестве основного средства он учитывается по исторической стоимости. Первоначальная стоимость формируется на основе способа приобретения основных средств предприятием» [6].

Ряд российских учёных, в том числе О. В. Жердева, Е. А. Санкова и С. А. Муллинова, отмечают, что «предприятие принимает решение о переоценке основных средств, которое закрепляется в учётной политике. Если организация решает проводить переоценку, то в соответствии с ПБУ 6/01 её результаты включаются в добавочный капитал. В международной практике переоценка основных средств также применяется и позволяет отражать активы по текущей стоимости, что повышает информативность и надёжность учёта и отчётности для пользователей. В соответствии с МСФО результаты переоценки включаются в собственный капитал и формируют “резерв переоценки”, который в дальнейшем может быть перенесён в прибыль по мере выбытия или амортизации актива» [9].

Следует отметить, что в МСФО используются следующие виды оценки основных средств: балансовая стоимость, себестоимость, амортизируемая стоимость, стоимость, специфичная для хозяйствующего субъекта, справедливая стоимость, убыток от обесценения, возмещаемая сумма и ликвидационная стоимость актива.

По мнению М. Филипповой, «следующим аспектом сравнения является амортизация. Отличительной чертой российского учёта является применение метода списания стоимости основных средств на основе суммы чисел лет полезного срока службы» [11].

В целом к методам расчёта амортизации основных средств относятся прямолинейный метод, метод списания пропорционально объёму произведённой продукции, метод суммы чисел лет и метод уменьшаемого остатка. Изменение первоначальной стоимости основных средств в учёте может происходить при завершении строительства, дополнительном оснащении, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценке объектов. В международных стандартах финансовой отчётности стоимость основных средств может пересматриваться в любое время при подтверждении улучшения их нормативных и эксплуатационных характеристик.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе подготовки статьи был проведён сравнительный анализ опубликованной научной литературы по процедурам учёта основных средств в соответствии с НСБУ и МСФО, а также выполнены обработка и анализ данных на основе систематического подхода.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В международной практике существует иной подход, согласно которому затраты на ликвидацию и восстановление включаются в первоначальную стоимость объекта. В таблице 1 ниже приведены различия в учёте основных средств в соответствии с НСБУ и МСФО (Таблица 1).

Таблица 1. БХМС ва БХХС бўйича асосий воситаларни ҳисобга олишдаги ўзаро фарқлар

Показатели	По НСБУ	По МСФО
Принятие объекта к учёту	а) срок службы более одного года; б) стоимость единицы (комплекта) превышает пятидесятикратный размер минимальной месячной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения.	а) предназначен для производства или поставки товаров или услуг, для сдачи в аренду другим лицам либо для административных целей; б) предполагается использовать в течение более чем одного периода.
Единица измерения	Инвентарный объект.	Не устанавливается.
Признание	По первоначальной стоимости.	а) существует вероятность поступления будущих экономических выгод, связанных с активом, в распоряжение организации; б) стоимость актива может быть надёжно измерена.
Результаты переоценки	В результате переоценки основные средства отражаются в бухгалтерской отчётности по текущей стоимости; первоначальная стоимость может пересматриваться.	После признания в качестве актива основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Виды стоимости основных средств	Первоначальная стоимость, амортизированная стоимость, текущая стоимость, остаточная (балансовая) стоимость, стоимость на конец периода.	Балансовая стоимость, себестоимость, амортизируемая стоимость, амортизация, стоимость, специфичная для организации, справедливая стоимость, убыток от обесценения, возмещаемая сумма, стоимость реализации актива.
Методы амортизации	а) равномерный (прямолинейный) метод; б) пропорционально объёму выполненных работ (производственный метод); в) ускоренный метод.	Прямолинейный метод, метод списания пропорционально объёму производства, метод суммы чисел лет и метод уменьшаемого остатка.
Ликвидация объекта	Списание стоимости основных средств с баланса предприятия осуществляется в следующих случаях: ликвидация; продажа; обмен; безвозмездная передача; передача в качестве доли учредителя в уставном капитале; передача по договору финансовой аренды (лизинга); выявление недостачи или убытков; выход учредителя из компании; передача в качестве имущественного вклада при создании имущества негосударственной некоммерческой организации.	Балансовая стоимость объекта основных средств списывается: а) при его выбытии из эксплуатации; или б) когда использование или выбытие объекта не приводит к получению ожидаемых экономических выгод в будущем.

Как признает российский ученый К. А. Шкамарда: «В российской бухгалтерии при ликвидации основных средств не учитываются все затраты, связанные с этой операцией. То же самое относится и к процессу восстановления основных средств» [12].

Таким образом, существующие различия не являются препятствием, а при надлежащем изучении данной темы позволяют формировать отчетность в соответствии с международными стандартами. Действительно, отчетность по МСФО является ключом к успешному развитию сотрудничества между странами и укреплению связей с иностранными инвесторами.

По мнению М. А. Вахрушиной, Л. А. Мельниковой и Н. С. Пласкова: «Необходимость унификации МСФО и РСБУ обусловлена также возросшим интересом инвесторов к отчетности в формате МСФО. Именно эти показатели финансовой устойчивости позволяют наиболее полно раскрывать информацию, поскольку фактор финансовой стабильности является одним из ключевых условий привлечения инвестиций на международные рынки капитала отечественными компаниями, в том числе для модернизации производства и дальнейшего расширения их потенциала» [7].

По мнению М. Ф. Овсяичука и Д. В. Якимова: «Большинство различий связано с методами оценки основных средств. Согласно международной практике, объекты могут учитываться по переоцененной стоимости. В рамках применения данного метода предприятие осуществляет расчеты для приведения балансовой стоимости основных средств к их справедливой стоимости» [10] (Таблица 2).

Таблица 2. Взаимные различия в признании стоимости основных средств согласно НСБУ и МСФО

Стоимость	по НСБУ № 5	Стоимость	по МСФО № 16
Первоначальная стоимость	стоимость создания (строительства и завершения) или приобретения основных средств, включая уплаченные и невозмещенные налоги (пошлины), а также расходы на доставку, сборку, установку, ввод в эксплуатацию и любые другие затраты, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его предполагаемого использования.	Балансовая стоимость	стоимость после вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, отражающая признанную стоимость актива.
		Себестоимость	справедливая стоимость уплаченного вознаграждения, денежных эквивалентов или иного вознаграждения, предоставленного за актив на момент его приобретения или строительства, либо стоимость на момент первоначального признания актива.

Амортизируемая стоимость	начальная (возмещаемая) стоимость актива, указанная в финансовой отчетности, за вычетом ожидаемой (оценочной) ликвидационной стоимости.	Амортизационная стоимость	остаточная стоимость актива, то есть его стоимость на момент реализации либо иная стоимость, отражаемая вместо первоначальной.
Текущая стоимость	стоимость базового актива по текущим рыночным ценам на определенную дату либо сумма, достаточная для приобретения актива или погашения обязательства в сделке на рыночных условиях между информированными и готовыми к сделке сторонами.	Значение, специфичное для бизнес-субъекта	текущая стоимость денежных потоков, которые, как ожидается, возникнут в результате дальнейшего использования актива организацией, а также при его выбытии по истечении срока полезного использования или погашении обязательства.
Остаточная (балансовая) стоимость	первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств за вычетом суммы накопленной амортизации.	Реальная стоимость	цена, которая могла бы быть получена за продажу актива либо уплачена за передачу обязательства в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату оценки.
Ликвидационная стоимость	ожидаемая сумма активов, подлежащих выбытию по истечении предполагаемого срока полезного использования основных средств, за вычетом ожидаемых затрат на выбытие.	Снижение стоимости (обесценение)	балансовая стоимость актива представляет собой часть, превышающую его возмещаемую стоимость.
		Возмещаемая стоимость	наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу и стоимость использования актива.
		Ликвидационная стоимость актива	оценочная сумма, которую организация ожидает получить от реализации актива в его текущем состоянии по окончании срока полезного использования, за вычетом предполагаемых затрат на реализацию.

Таким образом, внедрение принципов международных стандартов в подготовку бухгалтерской отчетности в Узбекистане связано с расширением круга внутренних и, в особенности, внешних заинтересованных пользователей, стремящихся получать максимально полную и прозрачную информацию.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целях унификации учета основных средств в Узбекистане с международными стандартами предлагается следующее:

1. Совершенствовать систему классификации, критерии признания и методы оценки основных средств на основе международных стандартов, обеспечивая более точное определение их стоимости и детальное отражение в бухгалтерской отчетности.

2. Адаптировать и развивать применяемые на практике формы финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

3. С учетом задачи расширения круга заинтересованных пользователей информации и, как следствие, привлечения потенциальных инвесторов, целесообразно расширить сферу применения принципов МСФО при подготовке и формировании финансовой отчетности.

4. Поэтапный переход хозяйствующих субъектов в Узбекистане на международные стандарты, предусматривающий использование стратегических и практических методов внедрения МСФО, при этом общая финансовая и управленческая информация должна быть ориентирована на повышение точности, надежности и объективности.

Таким образом, современные рыночные условия открывают возможности для организаций и предприятий по предоставлению внутренним и внешним пользователям своевременной и достоверной информации о финансовом состоянии, что способствует повышению эффективности и устойчивости их

деятельности. Такая информация имеет особое значение для управления хозяйствующими субъектами, а также для укрепления доверия потенциальных инвесторов.

В этой связи представляется целесообразным дальнейшее развитие унификации и интеграции национальных и международных стандартов с целью расширения доступа к капиталу на международных рынках.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 г. № ПФ-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». *Сборник законодательства Республики Узбекистан*, 2017 г., № 37, статья 980; Национальная база данных законодательства, 09.04.2022 г., № 06/22/101/0288. <https://lex.uz/docs/2635197>
2. Приложение 2 к Указу Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 г. № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвестиций в акционерные общества». *Сборник законодательства Республики Узбекистан*, 2015 г., № 51, статья 633; Национальная база данных законодательных документов, 28.09.2020 г., № 06/20/6075/1330; Национальная база данных законодательных документов, 30.04.2021 г., № 06/21/6218/0398. <https://www.lex.uz/docs/2846967>
3. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан № 21. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 23 октября 2002 г. под номером 1181. Приказ Министерства финансов Республики Узбекистан № 103 от 9 сентября 2002 г.
4. Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики Узбекистан № 5 «Основные средства». Приказ Министерства финансов Республики Узбекистан от 9 октября 2003 г. № 114. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 20 января 2004 г.
5. МСФО № 16. www.mf.uz/media/file_en/audit/is/IAS16.pdf. Терпак Н. А. Международные стандарты финансовой отчетности: цель, принципы и сопоставление с положениями по ведению бухгалтерского учета в РФ // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2019. – № 10-2 (56). – С. 118–120.
6. Вахрушина М. А., Мельникова Л. А., Пласкова Н. С. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / под ред. М. А. Вахрушиной. – М.: Омега-Л, 2009. – 571 с.; Завьялова Т. В., Гудожникова Е. В., Васильева Е. А. Сравнительный анализ бухгалтерского учета основных средств в отечественной и международной практике // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 12-6. – С. 1215–1218; Чая В. Т., Чая Г. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник. – М.: Рид Групп, 2011. – 368 с.
7. Жердева О. В., Санькова Е. А. Развитие концепции справедливой стоимости // *Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение*: сб. – 2015. – С. 76–79; Муллинова С. А., Жердева О. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие. – Майкоп: ИМ Магарин О. Г., 2018. – 176 с.
8. Жердева О. В., Санькова Е. А. Развитие концепции справедливой стоимости // *Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение*: сб. – 2015. – С. 76–79; Муллинова С. А., Жердева О. В. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие. – Майкоп: ИМ Магарин О. Г., 2018. – 176 с.
9. Овсийчук М. Ф., Якимов Д. В. Особенности учета основных средств по российским и международным стандартам // *Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики*. – 2017. – № 2. – С. 77–85.
10. Филиппова М. С. Сравнительный анализ учета основных средств по РСБУ и МСФО // *European Journal of Economics and Management Sciences*. – 2017. – № 2. – С. 6–9.
11. Шкамарда К. А. Амортизация и обесценение основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО // *Инновационная наука*. – 2017. – № 12. – С. 129–133.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100